

**РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
ДУХОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЗБЕКСКОМУ
ЯЗЫКУ**

*Усманова Шарифа Гулямовна,
Ассистент кафедры Узбекского языка и литературы
Андижанский машиностроительный институт*

**THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INCREASING
THE SPIRITUALITY OF STUDENTS IN UZBEK LANGUAGE CLASSES**

*Usmanova Sharifa Gulyamovna,
Assistant of the Department of Uzbek Language and Literature
Andijan Machine-Building Institute*

Аннотация. Статья посвящена роли информационных технологий в повышении духовности учащихся. Автор статьи рекомендует разработать для занятий мультимедийные образовательные технологии для формирования духовности учащихся и достижения ее широкого использования на практике.

Annotation. The article is devoted to the role of information technologies in increasing the spirituality of students. The author of the article recommends developing multimedia educational technologies for classes to form the spirituality of students and achieve its widespread use in practice.

Ключевые слова: инновация, технология, узбекский язык, духовность, процесс обучения.

Key words: innovation, technology, Uzbek language, spirituality, learning process.

Калит сўзлар: инновация, технология, ўзбек тили, маънавият, ўқитиш жараёни.

Введение

Происходящие в нашем обществе реформы привели к изменению взглядов на жизнь и новым требованиям в образовательном процессе. Сегодня образование заключается не только в придании обучаемому заданной познавательной способности, но и в развитии личности, способной к самостоятельному усвоению знаний, науки и мира в процессе обучения и формирования.

Современное образование требует одинаковой активности учителя-педагога и ученика. В связи с этим воспитание саморазвивающегося ученика с творческим подходом является сегодня главным в современном образовании. Сегодня стать высококвалифицированным педагогом невозможно без изучения большого количества инновационных технологий.

Прежде чем вводить новую информацию на уроках, учитель подготавливает их уточняет и систематизирует полученные знания и представления, будет уместно, если полученные знания будут подкреплены различными наглядными пособиями, слайдами, мультимедиа, раздаточными материалами, дополнительной литературой[1].

Один из основных элементов воспитательной работы, проводимой на уроке, самостоятельное, свободное мышление учащихся, основанное на совместной деятельности, учебно-практической выполнении их задач, безусловно, приведет к зрелости в жизни. На уроках любые используемые интерактивные методы носят образовательный характер и помогает закрепить, уточнить и расширить знания учащихся, обобщить и систематизировать их.

Материалы и методы

Рациональность научного познания в процессе исследования данной статьи, широко использовались методы системности, историчности и объективности. Профессиональный подход позволил объективно выявить роль современных педагогических технологий в обучении терминологической лексике. Период развития педагогических технологий проанализирован при помощи метода историчности.

Обсуждения и результаты

«Иновация» в переводе с латыни означает «обновление, изменение»[2]. Иновационная направленность осуществляется путем создания новой идеи в деятельности, исследования, освоения, использования.

Иновационные образовательные цели:

- интеллектуальное, коммуникативное, языковое, творческое развитие;
- формирование личности учащегося по-своему;
- Обучение творческому подходу и развитию;
- Развитие мышления и мировоззрения;
- Качественное образование, формирование знаний и идей.
- оптимизация образования;
- создание процесса сотрудничества между учеником и учителем;
- формирование положительного отношения к образованию;
- создание творческого подхода.

В процессе преподавания науки об узбекском языке необходимо воспитывать в сознании учащихся чувство Родины, национальной гордости, традиций и национальных ценностей, формировать такие человеческие качества, как культура поведения, приема пищи, одевания, опрятность, быт вежливый, трудолюбивый. Духовное воспитание учащихся лучше давать по следующим трем направлениям:

1. Положительное влияние на формирование морального духа студентов.

2. Отрицательные воздействия на формирование морального духа студентов и их устранение.

3. Разработка мультимедийных образовательных технологий для формирования духовности учащихся и достижения ее широкого использования на практике [3].

Также мультимедийный метод имеет следующие воспитательно-воспитательные преимущества в повышении эффективности обучения:

-разнообразная информация: текст, картинка, оформление, речь, музыка, отрывки из видеофильмов, телесюжетов, мультфильмов;

-новый уровень интерактивного общения «человек-компьютер» будет намного шире и позволит получать от него исчерпывающую информацию; прививает учащимся творческое отношение к обучению, а это, в свою очередь, формирует у них уверенность;

-активизирует мышление учащихся;

-создает положительный мотив к учебной деятельности;

-позволяет самовыражаться;

-учится обращать внимание на разные мысли и мнения;

-мысленно готов выразить и воспринять новую обратную связь.

Есть большая разница между сегодняшними студентами, их мечтами и интересами. Исходя из этого, сегодняшний учитель должен быть в курсе новостей, происходящих не только в нашей стране, но и в мировом масштабе, применять в своей работе необходимые научные новости, относящиеся к его области, уметь объяснить объем предмета слушателям. учащийся, не опираясь только на учебник, постоянно ищет себя и совершенствует имеющиеся у него знания [4]. Как говорят наши мудрецы: «Обучение означает двойное изучение». Так что, пока

каждый учитель-тренер будет следовать этому совету, недостатка не будет. Самое большое отличие состоит в том, что работа сегодняшнего учителя в мире инновационных информационных технологий, эффективного использования передовых педагогических технологий занимает свое место в мировом сообществе.

В ряде случаев тяжелое семейное положение некоторых учащихся, то, что они не находятся на попечении родителей и это отрицательно сказывается на их воспитании, иногда воспитание детей находится под контролем только в школе, такие учащиеся не участвуют в регулярных занятиях и т.д. для ребенка не будет чужим, он всех будет видеть как своего ребенка.

Заключение

Таким образом, можно отметить, что необходимо регулярно проводить мероприятия, связанные с обогащением содержания образования. Педагогические факторы можно найти в формировании духовности учащихся. Они могут быть прочной дидактической основой для поднятия содержания образования на новый качественный уровень, а их умелое включение в содержание образования представляет собой уникальный инновационный процесс, требующий от учителя высокого педагогического мастерства.

Литература:

- 1. Сайидахмедов Н. Педагогик амалиётда янги технологияларни қўллаш намуналари. — Т.: РТМ, 2000. — 46 б.**
- 2. <https://kartaslov.ru>**
- 3. Гуломова М. Х., Собирова Н. К. Янги инновацион технология ёрдамида та'лим самарадорлигини ошириш усуллари // Инновация ўқув жараёнида (тезислар тўплами). — Т.: 2009. — 106 б.**
- 4. Усмонова Ш. Г. Адабиёт дарсларида миллийлик ва инсонпарварлик**

Ғояларининг қуйланиши //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 19-24.

5. Sharifa U. THE NEED TO USE DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 10. – №. 1. – С. 148-150.

6. Madaminovna J. K. Factors affecting the complete education of a child in the family //NeuroQuantology. – Т. 20. – С. 6750-6755.2022.

7. Zhurabekova K. M. Main Directions of the Policy of the Republic of Uzbekistan in the Sphere of Education //Russian Journal of Political Studies. – 2020. – Т. 6. – №. 1. – С. 13-17.